

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИНИШИ

Қурбонов Салимжон Нўмонжонович

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги

Мажбурий ижро бюросининг Фарғона вилояти

Риштон тумани бўлими бошлиғи

www.doi.org/10.5281/zenodo.10548035

Аннотация: мақолада инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш жараёнлари, давлатнинг тартибга солувчи сифатидаги функциялари, ушбу соҳада олиб борилаётган ислохотлар ва бу борада кутилаётган натижалар, инновацион фаолиятни янада ривожлантириш каби масалалар ўрин олган.

Калит сўзлар: инновация, инновацион фаолият, давлатнинг инновацион сиёсати, инновацион фаолиятни тартибга солиш, илмий-техник ривожланиш, инновацион иқтисодиёт.

«Инновация» атамаси илк марта ўтган асрнинг бошларида инновация назариясининг ривожланишига асос солган ва инновация тушунчасини илмий асослаб берган машхур иқтисодчи олим Жозеф Шумпетер томонидан қўлланилган. У иқтисодий ривожланишни ижобий сифат ўзгаришлари, ишлаб чиқаришдаги, маҳсулот ва хизматлардаги, бошқарув соҳасида, ҳаётнинг бошқа соҳаларидаги ва давлатдаги иқтисодий фаолият турларидаги инновациялар деб таърифлаган. Ж.Шумпетер инновацияни ривожланиш ва тараққиётнинг асосий омили, шунингдек, инновацияларга талаб ва унинг ортиқча таклифини яратувчи тадбиркорлик ресурси сифатида белгилади, бунда ўсиш миқдорий ўзгаришлар, ривожланиш эса, ўсиш ва ҳаёт сифатини яхшилашга қаратилган сифатли ижобий ўзгаришлардир.

Мамлакатимизда ҳам охириги йилларда инновация соҳасида изчил ислохотлар амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, 2018 йил «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили» деб эълон қилинди ва шу муносабат билан Инновацияни ривожлантириш вазирлиги ташкил этилди. Соҳага оид қонунчилик янада такомиллашиб, бир қатор инновациялар ва илмий-техник фаолиятни тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилди.

2020 йилда инновацион фаолият соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи энг муҳим ҳужжат «Инновацион фаолият тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилинди. «2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Президент Фармони ва бошқа ҳужжатлар имзоланди. ОТМда илмий ва инновацион фаолият билан шуғулланувчи алоҳида масъул ректор ўринбосари лавозими киритилди. Мамлакатимизда ҳар йили «Innoweek» инновацион янгиликлар ҳафталиги ўтказиб келинмоқда. Илмий ва инновацион фаолиятни молиялаштиришда давлат-хусусий шерикчилиги механизидан фойдаланилиши эса, амалий ишланмалар ва инновацион инфратузилмани такомиллаштириш жараёнида ўз самарасани бермоқда.

Таъкидлаш лозимки, ҳозирги кунда инновацион ривожланиш дунё мамлакатларининг жаҳондаги иқтисодиёт ва саноати ривожланган давлатлар қаторига кириб боришининг энг зарур шarti ва мустаҳкам пойдевори ҳисобланади. Кишилик

жамиятининг тараққиёти, инсоннинг яратувчанлик роли ортиб бориши, ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиши иқтисодий муносабатларни такомиллаштирмоқда.

Президентимиз таъкидлаганидек, «Айни вақтда мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт йўлининг чуқур таҳлили, бугунги кунда жаҳон бозори конъюнктураси кескин ўзгариб, глобаллашув шароитида рақобат тобора кучайиб бораётгани давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун мутлақо янгича ёндашув ҳамда тамойилларни ишлаб чиқиш ва рўёбга чиқаришни тақозо этмоқда».

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Ҳаракатлар стратегиясида ҳамда 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясида ҳам илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни рағбатлантириш илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Жаҳонда инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш, мазкур жараёнларнинг самарадорлигини ошириш, давлатнинг тартибга солиш объекти сифатида қулай инновацион муҳит яратиши, инновацияларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш, инновацион ғоялар ва технологияларни амалиётга жорий этишни фаоллаштириш долзарб аҳамиятга эга.

Инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш давлатнинг иқтисодий тизимига мақсадли таъсир этиш шаклларида бири бўлиб, бевосита ишлаб чиқариш – тижорат алоқалари ва мутаносибликни хусусий ва ижтимоий манфаатларнинг ўзаро уйғунлигини таъминлаш асосида иқтисодий фаолиятни мувофиқлаштириш, иқтисодий воқеалар ўзгаришини қўллаб-қувватлашга қаратилади.

Инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солишнинг бевосита ва билвосита усуллари соҳанинг ривожланганлик даражасига кўра ўзгариб туради ва унга мос тушувчи воситалар қўлланиб бориши зарур. Инновацион тараққиётнинг дастлабки босқичларида кўпроқ давлатнинг бевосита тартибга солиш механизмлари самарали бўлса, унинг ривожланиб бориши билан билвосита тартибга солиш механизмларининг роли кучайиб боради. Миллий иқтисодиётнинг глобал рақобатдошлиги инновацион жараёнларнинг ривожланиш даражасига боғлиқ бўлиб, бу ўз навбатида, инновацияларнинг умумдавлат аҳамиятидаги муҳимлигини тасдиқлайди.

Инновацион соҳада давлат органларининг асосий функциялари қаторига давлат инновацион сиёсатини шакллантириш, инновацион жараёнларнинг ҳуқуқий асосларини яратиш, айниқса, инновациялардаги муаллифлик ҳуқуқлари ва интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш, инновацион рискларни суғурталаш, инновацион соҳа инфратузилмасини шакллантиришда қатнашиш, фан, техника ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларини белгилаш, устувор илмий тадқиқотлар ва инновацияларга ресурслар ажратиш, давлат сектори ташкилотларида инновацион жараёнларни институционал таъминлаш, инновацион ва илмий-техник фаолият билан шуғулланадиган шахсларнинг жамиятдаги мақомини ошириш, инновацион соҳа учун кадрлар тайёрлаш, минтақаларда инновацион жараёнларни тартибга солиш, илмий-инновацион тадбиркорлик манфаатларини ҳимоя қилиш, инновацион жараёнларнинг халқаро жиҳатларини тартибга солиш каби

муҳим йўналишларни киритиш мумкин. Албатта, булар Ўзбекистонда илм-фан соҳасидаги фаолият ва инновацияларнинг давлат томонидан тартибга солиниши учун иқтисодий-ҳуқуқий механизмларни ишлаб чиқиш зарурлигини таъминлайди.

Демак, инновацион фаолиятни тартибга солиш, уни қўллаб-қувватлаш жараёнларини давлатнинг иқтисодий сиёсатини самарали амалга ошириш, ислохотларни чуқурлаштириш, ижтимоий-иқтисодий тараққиётни юксалтириш мақсадида инновацион ривожланишни янада кучайтириш, ташаббускорлик ҳамда мотивацион жиҳатларга эътибор бериш соҳанинг жадал ривожланишига имкон яратади.

Ўзбекистон иқтисодиётининг ўзига хослигидан келиб чиқиб шуни айтиш мумкинки, илмий-техник тараққиёт соҳасини давлат томонидан тартибга солиниши аввало, инновацион стратегиянинг амал қилиш қонунчилигини ўрнатади, қолаверса, ушбу соҳани ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва молиялаштиришни, унинг тўлақонли амал қилиши ва ривожланишига тўсқинлик қилувчи омилларни бартараф этишни таъминлайди.

Давлат илмий-техник сиёсатини амалга оширишда фойдаланадиган тартибга солишнинг шакллари ва усуллари бозор муносабатларининг вужудга келиши даврида халқ хўжалигининг ижтимоий-иқтисодий ўзгаришларида ўз фаолиятини инновацияларни татбиқ этиш ва такомиллаштиришни ҳар томонлама рағбатлантиришга қаратиши лозим. Бундай инновацион ривожланиш жараёни давлатнинг иқтисодиётни тартибга солишдаги ролини самарали оширишда албатта ижобий натижалар беради.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Инновацион фаолият тўғрисида»ги ЎРҚ – 630-сон Қонуни. 2020 йил 24 июнь.
2. Ўзбекистон Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ – 4947-сон Фармони. 2017 йил 7 февраль.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ – 60-сон Фармони. 2022 йил 28 январь.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ – 165-сон Фармони. 2022 йил 6 июль.
5. Абулқосимов Ҳ.П., Абулқосимов М.Ҳ., Топилдиев С.Р. «Иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш усуллари». Дарслик. – Т.: 2019.
6. Абдусаттарова Х.М. «Инновация стратегияси». – Т.: 2012.
7. Йозеф Алоис Шумпетер (1883-1954). «Теория экономического развития». Дата обращения: 18 декабря 2012. Архивировано из оригинала 26 декабря 2013 года.
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Экономический_пост#cite_note-Abal-1.